

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17411865>

VIZUAL TA'LIM – O'QUVCHILARNI KASBGA TAYYORLASHGA JALB QILISHDA ENG KERAKLI USUL

Mustafakulov Shuxrat Alimovich

Guliston davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va tillarni o'qitish kafedrası o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ta'lim muassasalarida multimedia ta'lim mahsulotlarini joriy etishning samarali o'qitish usuli ekanligi haqida fikr yuritiladi. Shu bilan bir qatorda, darsni tashkillashtirishda multimedia va ko'rgazmali qurollardan foydalanish ko'rib tushunish uchun yaxshi vositalardan biri ekanligi yoritilib beriladi.

***Kalit so'zlar:** axborot maydoni, elektron muhit, ko'rgazmali qurollar, axborot texnologiyalari, kommunikatsiya, virtual operatsiya, vizual materiallar, axborotlashuv, virtual ta'lim, vizual, multimedia, video.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье предполагается, что внедрение мультимедийных образовательных продуктов в образовательных учреждениях является эффективным методом обучения. Кроме того, использование мультимедиа и наглядных пособий в организации урока является одним из хороших инструментов для понимания того, что рассматривается.

***Ключевые слова:** информационное пространство, электронная среда, наглядные пособия, информационные технологии, коммуникации, виртуальная работа, наглядные материалы, информатизация, виртуальное обучение, визуальное, мультимедиа, видео.*

ABSTRACT

In this article, it is thought that the introduction of multimedia educational products in educational institutions is an effective teaching method. Alternatively, one of the good tools for understanding the use of multimedia and visual weapons in the organization of the lesson is given eknlik yorfitilib.

Keywords: *information space, electronic environment, visual weapons, information technology, communication, virtual operation, visual materials, informatization, virtual education, visual, multimedia, video.*

Axborot maydoni har yili insonning atrofidagi dunyoga ko‘proq ta‘sir qiladi. Ushbu hodisani elektron muhitdagi keng tarqalgan o‘zgarishlar, ma‘lumotlarni qidirish, tahlil qilish va uzatishning yangi usullarining paydo bo‘lishi jamiyatda yangi madaniy tushunchalarning rivojlanishiga va atrofdagi makonni tushunishga yordam berishi bilan izohlanishi mumkin [6; 55–57]. Axborot makonining inson hayotiga ta‘sirining jihatlaridan biri interaktiv vizual aloqaning o‘sib borayotgan rolidir. Ushbu tendentsiyaning rivojlanishi natijasida inson muhitini o‘zgartiradigan, ilmiy, ta‘lim dunyoqarashiga, ijtimoiy va shaxslararo jarayonlarga ta‘sir qiluvchi yangi kommunikativ, madaniy va lingvistik vositalar paydo bo‘ladi.

“Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida daqiqa sayin o‘ta jadal suratlarda rivojlanib borayotgan va jamiyat hayotining muhim bo‘g‘inlaridan biriga aylanishga ulgurgan axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish, respublikada raqamli industriyani jadal rivojlantirish, milliy iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish, AKTning ilg‘or texnologiyalarni faollashtirish va ularni ta‘lim tizimiga qo‘llash tamoyillarini o‘rganish dolzarb masaladir. Interaktiv vizual aloqani ta‘minlashning eng samarali texnologiyalaridan biri bu skribingdi.

O‘qituvchining kasbiy standartida vizual aloqa aloqa jarayonida vizual obyektlardan foydalanishni anglatadi. Ko‘rgazmali qurollar o‘quvchilarning bilish

faoliyatining bir qismi, mavhum-mantiqiy fikrlashni shakllantirish vositasiga aylanadi [2; 63].

Yangi texnologiyalar ko‘pincha hayotimizning ko‘plab sohalariga faol kirib boradi. Xuddi shu narsa bugungi kunda virtual va kengaytirilgan haqiqat bilan sodir bo‘lmoqda. Hozirgi vaqtda virtual haqiqat texnologiyasi jamiyatning ko‘plab sohalarida qo‘llanila boshlandi. Jumladan, murakkab mexanizmlarni loyihalashda yordam berish (neft va gaz sanoati, qurilish, murakkab texnologik obyektlar va inshootlarni loyihalash va boshqalar), “Masofadan boshqarish” – murakkab uskunalarni ta’mirlash (*aviatsiya sanoati, avtomobilsozlik, aloqa, qurilish va boshqalar*). “AR–laboratoriya” – virtual operatsiya xonalari, rehabilitatsiya markazlari, fizikaviy va kimyoviy jarayonlarni simulyatsiya qilish, eksperimental, tadqiqot va ishlanmalar va boshqalar. Marketing va reklama – murakkab tushunchalarni sodda vizual tilda tushuntirish, hissiy marketing, mobil ilovalar, virtual jihozlash xonalari, ko‘rgazma marketingi, innovatsion katta sahna taqdimotlari, yangi jalb qilish usullari, hayotga kiradigan kataloglar va boshqalar. Biroq, hozir virtual texnologiya ta’limda faol qo‘llanila boshlandi. Vertual ta’lim sharoitida o‘qitish jarayonida u ko‘plab stimullarga ega va turli xil mujassamlangan materiallarni translyatsiya qilish imkoniyati, virtual obyektlar va obyektlar bilan harakatlarni amalga oshirish imkoniyati bilan murakkab vizual-fazoviy-eshitish muhitini modellashtirishga imkon beradi [7; 80].

Zamonaviy hayotda ma’lumotlar miqdori juda tez sur’atlar bilan ortib bormoqda. Har kuni internetda, ijtimoiy tarmoqlarda, ilmiy tadqiqotlarda va boshqa manbalarda millionlab yangi ma’lumotlar paydo bo‘ladi. Ushbu ma’lumotlarning ko‘pligi va murakkabligi, ularni o‘rganish va tushunishni qiyinlashtiradi. Infografika va vizual materiallar bu jarayonda muhim vosita bo‘lib, ma’lumotlarni soddalashtirish va tushunarli shaklda taqdim etishga yordam beradi. Infografikalar orqali murakkab ma’lumotlar sodda va ko‘rinadigan formatga o‘tkaziladi, bu esa o‘quvchilarga tez va samarali ravishda ma’lumotni qabul qilish imkonini beradi [5; 53–56].

Talabalar an'anaviy usuldagi har qanday ta'limga qaraganda ancha boy va murakkabroq bo'lgan yangi aloqa vositalari tomonidan yaratilgan "o'ziga xos" bilim maydonida yashaydilar. Axborotlashuv ustuvorliklarining paydo bo'lishi bilan virtual ta'lim asta-sekin o'z-o'zini tarbiyalashga qaytishi mumkin. Multimedia ta'lim mahsulotlarini joriy etish nafaqat ta'lim muassasalari tomonidan amalga oshiriladi, shuning uchun o'quv jarayoni bevosita ijtimoiy muassasadan tashqarida, balki "kompyuter bilan" yakka tartibda amalga oshirilishi mumkin.

Virtual ta'lim masofaviy ta'lim bilan chambarchas bog'liq, lekin u bilan cheklanib qolmaydi. U o'qituvchilar, talabalar va o'rganilayotgan obyektlarning odatiy yuzma-yuz muloqotida paydo bo'lishi mumkin (va sodir bo'ladi). Masofaviy ta'lim texnologiyalari talabalar, o'qituvchilar, mutaxassislar va bir-biridan uzoqda joylashgan axborot majmualarining o'zaro foydalanish imkoniyatini oshirish orqali kunduzgi ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi [4; 455].

Shuningdek, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun hislar yordamida idrok etish xususiyatlaridan to'liq foydalanishga, ya'ni bu texnologiya ta'lim muassasalarida juda samarali o'qitish usuli bo'lishi mumkin. Virtual texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish alohida ahamiyatga ega: uchoq (samolyot) uchuvchisi, poezd haydovchisi, dispetcher, shuningdek, mashinani boshqarishni o'rganish jarayoni, haydovchi maktablari va boshqalar. Bu yerda vizualizatsiya tizimining sifatiga alohida e'tibor berilishi kerak, chunki rasm mutlaqo ishonchli bo'lishi kerak.

Virtual texnologiyalari an'anaviy interaktiv doska taqdimotlari va o'quv filmlaridan ustunlikka ega. Virtual texnologiyalardan foydalanganda o'quvchi- talaba ma'lumotni yaxshiroq eslab qoladi va shu jarayonda ishtirok etadi. Virtual haqiqatda atrofdagi obyektlar bilan o'zaro aloqa qilish mumkin, bu sizga ma'lumotni tezda tushunish imkonini beradi. Bugungi kunda virtual texnologiyasi juda yaxshi rivojlangan va grafikalar real ko'rinadi. Virtual texnologiyasi an'anaviy darslarni ham to'ldirishi va masofaviy ta'limni yanada samarali amalga oshirishga yordam berishi

mumkin. Amaliy mashg'ulotlar talabalar uchun yanada qiziqarli bo'ladi, bundan tashqari, u mustaqil ta'lim olishni istaganlar uchun katta imkoniyatlar ochadi.

Uz.wiktionary.org/wiki/da bu (visual) atamagaga qo'yidagicha ta'rif beradi: "Vizual" – ko'rish mumkin bo'lgan, ko'rinadigan [11]. "Vizual usul" deyilganda, odatda, ikki xil ma'no tushuniladi: materiallarning nuqsonlarini ko'z bilan tekshirish va aqliy tasavvurni vizual tasvirga aylantirish jarayoni. Birinchisi, qattiq moddalar (metall yoki metall bo'lmagan) sifatini aniqlash uchun ishlatilsa, ikkinchisi psixologiya va boshqa sohalarda qo'llaniladi.

Virtual ta'limning, shuningdek, umuman insonni tarbiyalashning asosiy maqsadi – insonning real dunyoda o'z taqdirini, shu jumladan virtual tarkibiy qismini aniqlash va unga erishishdir [3; 87–90].

Davlat ta'lim standartlarining joriy etilishi zamonaviy jamiyat ehtiyojlariga javob beradigan o'quv jarayonining maqsadlariga erishish uchun professor-o'qituvchilar va stajyor-o'qituvchilarga yangi talablarni qo'ydi. Ta'lim tizimida yuzaga keladigan chuqur jarayonlar ta'limning yangi mafkurasi va metodologiyasini, masalan, innovatsion ta'lim mafkurasi va metodologiyasini shakllantirishga olib keladi. Innovatsion ta'lim texnologiyalari yangi ta'limni amaliy qo'llash vositasi sifatida qaralishi kerakligi ko'rsatilgan. O'zbekiston Respublikasi Milliy dasturida taqdim etilgan uzluksiz ta'lim strategiyasi zamonaviy bilimlarga ega, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega, mustaqil fikrlashga qodir barkamol avlodni tarbiyalashga qaratilgan va ongli qarorlar qabul qilish. Zamonaviy oliy ta'lim universitetlarning o'quv jarayonida interfaol o'qitish usullari va innovatsion texnologiyalardan (kompyuter simulyatsiyalari, biznes o'yinlari, ish bosqichlari va boshqalar) keng foydalanishni o'z ichiga oladi [8; 167–173].

Ko'p odamlar boshqalarga qaraganda yaxshiroq o'rganayotganini ko'rishingiz mumkin va nima uchun siz hali ham yaxshilanmadingiz deb hayron bo'lishingiz mumkin. Ehtimol, o'rganish uslubingiz sizga mos kelmasligi mumkin. O'rganishning ko'plab usublari mavjud va ularning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega, jumladan vizual, eshitish, taktil va kinestetik.

Ta'kidlanishicha, miyaga uzatiladigan ma'lumotlarning 90 foizi vizualdir, ya'ni vizual vositalar yordamida o'rganish yanada samaraliroq ko'rinadi. Biz, hammamiz, tabiatda vizual o'rganuvchilarmiz va ko'pchiligimiz bu o'rganish strategiyasi juda foydali hamda bizga foyda keltirganini tushunmasligimiz mumkin.

Vizual tadqiqotlar – XX asrning so'nggi on yilligida Garb ijtimoiy fanlarida vizual materiallarga qiziqish ortib ketdi: yetakchi universitetlarda fakultetlar soni ko'paydi, maxsus nashrlar paydo bo'ldi va ushbu muammolar bo'yicha tadqiqotlar chop etila boshladi [10]. Bu esa vizual antropologiyani bahslar maydoniga aylantirdi, hozirgacha tadqiqotchilar orasida vizual usullar, ulardan foydalanish va boshqa usullar bilan muvofiqlikda tadqiqotlar olib borish haqida turli fikrlar bildirilmoqda. Hozirgi kunda vizual materiallar nafaqat tadqiqot manbasi, balki obyekt tarzida ham organilmoqda. Vizual tadqiqotlarda miqdoriy tahlil va diskur tahlil usuli keng qollaniladi [1; 3].

Vizual o'rganish Neil D. Flemingning ta'lim modelida ommalashtira-digan uch xil ta'lim uslublaridan biridir. Asosan, odamlar uni o'rganish uchun ma'lumotni ko'rishlari kerakligini anglatadi va bu "ko'rish" mekansal tushuncha, fotosurat xotirasi, rang /tonna, yorqinlik / kontrast va boshqa. Ma'lumotlardan ko'p shakl oladi. Tabiiyki, sinf xonasi vizual o'quvchini o'rganish uchun juda yaxshi joy. O'qituvchilar vizual o'quvchini bilimga jalb qilish uchun umumiy xarajatlar, shkala panellari, rasmlar, grafikalar, xaritalar va boshqa ko'plab narsalardan foydalanadi. Odatda o'rganish mumkin bo'lsa, bu biz uchun ajoyib yangilik. [9]

Vizual materiallar o'quvchilarning diqqatini jalb qiladi va ma'lumotlarni tezda eslab qolishga yordam beradi. O'quvchilar infografikalar yordamida ma'lumotlarni ko'rish orqali o'rganishlari mumkin, bu esa o'rganish jarayonini samarali qiladi. O'quv jarayonida vizual materiallardan foydalanish, o'quvchilarning o'z bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi. Shuningdek, vizual materiallar o'quvchilarga o'z fikrlarini aniq va ravshan ifodalash imkonini beradi, bu esa ularning kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'quv jarayonida infografika va vizual materiallardan foydalanish, o'quvchilarning o'z-o'zini o'rganish ko'nikmalarini

rivojlantirishga ham yordam beradi. O'quvchilar vizual materiallar yordamida o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatini oshiradilar, bu esa ularning o'rganish jarayonini yanada qiziqarli qiladi.

Kelajakda ta'lim jarayoni global miqyosda rivojlanadi. Infografika va vizual materiallar turli madaniyatlar va tillarda ma'lumotlarni taqdim etish imkonini beradi. Bu ta'lim jarayonini yanada boyitadi va o'quvchilarga global muammolarni hal qilishda yordam beradi. Infografikalar yordamida taqdim etilgan ma'lumotlar, o'quvchilarga turli madaniyatlar va tillar haqida tushuncha berishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning global fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Ta'limning globalizatsiyasi, o'quvchilarga turli madaniyatlar bilan tanishish va ularni qabul qilish imkoniyatini beradi, bu esa ularning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, vizual ta'lim o'quvchilarni kasbga tayyorlash va kelajak hayot bilan tanishtirish, jarayonga jalb qilishda eng kerakli usuldir. Darsni tashkillashtirishda multimedia va ko'rgazmali qurollardan foydalanish ko'rib tushunish uchun yaxshi vositalardan biridir. Qolaversa, turli video va rasmlar ham o'quvchida ko'rib tushunishning shakllanishiga turtki bo'ladi. Olingan nazariy bilimlarni amaliyot jarayonida qo'llashda ham o'quvchi ko'rib tushunish ko'nikmasiga ehtiyoj sezadi. O'quvchilarni kasbiy faoliyatga yo'naltirish va tanishtirishda bu ko'nikma ancha qo'l keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yixati:

1. Odilov B.F. Antropologiya va etnologik tadqiqot usullari. O'quv dasturi. – Toshkent, 2021. – B. 3.
2. Egamanazarova S.X. Zamonaviy ta'limda scribing interaktiv vizual aloqa vositasi sifatida. International Conference on Developments in Education Hosted from Toronto, Canada. 27th Jan. 2023. – B. 63.

3. Hamidov J.A., Murodova A.Y. (2023) Technology for development of professional and technical component of future engineers through virtual educational technology Atamuratov R.K. The educational advantages of virtual reality technologies. The Computing Science and Technology International Journal, 4 May 2023, – P. 87–90.

4. Murodova A.Y. Creation of an organizational-structural model of preparing future engineers for professional activity based on virtual educational technologies. “Экономика и социум”. – №2(117)-1. 2024. – В.455.

5. Toshpo‘lotova J.N., Ahmatov R.A. O‘quv jarayonida infografika va vizual materiallardan foydalanish. Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya nomli ilmiy-amaliy konferensiya materiallari . –Toshkent, 2025. – В. 53–56.

6. Xabinskaya AA Raqamli avlodning kiberijtimoiylashuvining xususiyatlari // Bolqon gumanitar tadqiqotlari.– 2019. 3-jild . 3-son (5). – В. 55–57.

7. Yandashova N.Y. Ta’limda virtual texnologiyani o‘rni. Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya nomli ilmiy-amaliy onlayn konferensiya materiallari . – Tashkent, 2025. – В. 80–81.

8. Мухаммадиев Б. С. Современные инновационные образовательные технологии //sustainability of education, socio-economic science theory. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 167–173.

9. <https://uz.eferrit.com/visual-talim-uslub/>

10. https://uz.wikipedia.org/wiki/Vizual_tadqiqotlar

11. <https://uz.wiktionary.org/wiki/vizual>